

INFORME TÉCNICO
GRIAL-TR-2024-003
FEBRERO 2024

Questionário de opinião com universitários/as sobre os estudos superiores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (QSTEMHE)

**Sonia Verdugo-Castro¹,
Alicia García-Holgado¹,
M^a Cruz Sánchez-Gómez²,
Maura Angélica Milfont Shzu³**

¹Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca

²Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Inteligencia Digital en Procesos
Educativos (INDIE)
Universidad de Salamanca
[soniavercas, aliciagh, mcsago]@usal.es

³Facultad de Ingeniería en Gama. FGA
Universidad de Brasília
maura@unb.br

CITAÇÃO RECOMENDADA

Em português:

Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C., Milfont Shzu, M. A. (2024). Questionário de opinião com universitários/as sobre os estudos superiores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (QSTEMHE) (Relatório Técnico GRIAL-TR-2024-003). Recuperado de <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/3035> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi: 10.5281/zenodo.10671853.

Em espanhol:

Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C. (2024). Cuestionario de opinión con universitarios/as sobre los estudios superiores en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (QSTEMHE) (Informe Técnico GRIAL-TR-2024-001). Recuperado de <https://repositorio.grial.eu/handle/grial/3034> Salamanca, España: Grupo GRIAL. doi: 10.5281/zenodo.10671772.

ÍNDICE DE CONTEÚDO

1. Introdução	1
2. Questionário	3
2.1. Dados sociodemográficos e contextuais (I)	3
2.2. Perguntas abertas	5
2.3. Itens de opinião	6
2.4. Dados sociodemográficos e contextuais (II)	8
Agradecimentos	11
Referências	13

1. Introdução

Em alguns países existe segregação por razão de gênero em algumas áreas de estudos, um exemplo disto são os setores da Ciência, da Tecnologia, da Engenharia e da Matemática, conhecidas pelo acrônimo STEM. Por esse motivo, foi elaborado o Questionário de opinião com universitários/as sobre os estudos superiores em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (QSTEMHE), que foi validado empiricamente (Verdugo-Castro et al., 2022b) e faz parte da tese de doutorado de Sonia Verdugo-Castro, na Universidade de Salamanca (Verdugo-Castro, 2022). O objetivo perseguido com a aplicação do questionário QSTEMHE é descobrir os estereótipos de gênero que os estudantes universitários têm sobre os estudos superiores em STEM, uma vez que os fatores que afetam essa diferença de gênero tenham sido identificados (Verdugo-Castro, García-Holgado, et al., 2023).

O questionário é composto de quatro blocos, dois dos quais contêm perguntas sociodemográficas e contextuais, outro contêm perguntas abertas (Verdugo-Castro, Sánchez-Gómez, et al., 2023) e outro bloco contém itens nos quais são feitas afirmações às quais se deve responder com o grau de concordância ou discordância sobre a opinião que se tem como estudante universitário em relação a estudos superiores relacionados a ciência, tecnologia, engenharia e matemática (Verdugo-Castro et al., 2020, 2022a).

Esta iniciativa faz parte de um projeto de pesquisa da Universidade de Brasília em parceria com a Universidade de Salamanca - Espanha com o objetivo de analisar a percepção dos estudantes universitários a respeito das áreas STEM para a detecção do problema e para a condução na elaboração de estratégias para a redução da lacuna de gênero nestas áreas. O questionário foi construído sob as dimensões associadas ao estudo de gênero (D3); atitudes (D4) e interesses (D1); percepções e autopercepções (D2), e expectativas sobre as Ciências (D5) (Verdugo-Castro et al., 2022b).

No que diz respeito a algumas perguntas vinculadas a gênero, o estudo trata desde o respeito e a inclusão de diferentes identidades de gênero, sabendo que o gênero não se limita a classificação binária de homem e mulher, no entanto algumas perguntas fazem referência a homens e mulheres devido a tendência histórica de segregação entre ambos os gêneros no âmbito do estudo.

A versão em espanhol do questionário, desenvolvida no âmbito da tese de doutorado de Sonia Verdugo-Castro (Verdugo-Castro, 2022), obteve um parecer favorável do Comitê de Bioética (CBE) da Universidade de Salamanca, com o número de registro 557. Além disso, é importante dizer que, apesar desta iniciativa ter respaldo no artigo 1, parágrafo único, inciso I e V da resolução CNS N.º 510, de 7 de abril de 2016, o presente instrumento obteve a aprovação do Comitê de Ética da Universidade de Brasília (CAAE: 58603420.8.0000.5540; n.do parecer substanciado do CEP: 5.908.089, data: 23/02/2023).

Por último, como o instrumento foi submetido a procedimentos de validação, alguns itens foram removidos. É por essa razão que, nesta versão final apresentada, ao lado dos códigos identificadores de cada item, em alguns deles, há uma referência em itálico e em cinza, entre parênteses, que está associada aos valores identificadores do questionário em sua primeira

versão.

2. Questionário

2.1. Dados sociodemográficos e contextuais (I)

P1. Indique qual é o seu gênero (marcar uma opção):

P1 **[outro]**. Indique qual é o seu gênero (marcar uma opção): [outro]

P2. Indique sua idade (em cifra):

P3. Indique em qual país nasceu

P4. Identifica-se com qual raça (marcar uma opção)?

P5. Onde reside (zona rural, urbana ou intermediária – marcar uma opção)?

P6. Já concluiu algum curso universitário?

P6_1. Qual(is) o(s) grau(s) universitário(s) que cursou ou está cursando? (Marque todas as opções que se apliquem)

P6_1 **[outro]**. Qual(is) o(s) grau(s) universitário(s) que cursou ou está cursando? (Marque todas as opções que se apliquem) [outro]

P7. Qual o semestre mais avançado de seus estudos você está matriculado(a) (marcar uma opção)?

P8. Indique o curso de graduação que cursou ou está cursando (Ex. Letras / Engenharia Elétrica...)

P9. Qual universidade esta cursando ou cursou sua graduação?

P10[1]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Tradição familiar]

P10[2]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Vontade da família]

P10[3]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Outros(as) amigos(as) que haviam escolhido a área de estudos]

P10[4]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Contribuir para ajudar a sociedade]

P10[5]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Melhorar a qualidade de vida da sociedade]

P10[6]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [O centro de educação estava perto de minha moradia]

P10[7]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Reconhecimento social]

P10[8]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Conhecer pessoas interessantes (em minha área de interesse)]

P10[9]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Enriquecimento cultural]

P10[10]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Atração pela área]

P10[11]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Encontrar um trabalho]

P10[12]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Os altos salários]

P10[13]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Possibilidade de trabalhar em projetos]

P10[14]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Possibilidade de trabalhar em equipe]

P10[15]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Criar minha própria empresa]

P10[16]. Quais são as principais motivações para escolher a referida área de estudo? (Marque tantas opções quanto queira) [Outras]

P11. No seu ingresso no ensino superior de graduação (ao realizar as provas de acesso), a área que está cursando ou que cursou ocupava qual posição em sua preferência (marcar uma opção)?

P12. Voltaria a escolher os estudos universitários que está cursando ou cursou (marcar uma opção)?

P13 (P14). Se cursou o ensino médio nos moldes da nova reforma, qual itinerário estudou (marcar uma opção)?

P14 (P15). Antes dos estudos universitários, cursou alguma formação profissional (marcar uma opção)?

P15 (P16). Se cursou alguma formação profissional, a qual ramo do conhecimento se vinculam seus estudos? Observação* Se cursou grades de formação profissional de diferentes ramos do conhecimento, faça referência àqueles que considere de maior impacto ou relevância para você. (marcar uma opção):

P16 (P17). Ao longo de sua formação, antes do ingresso universitário, sentiu interesse pelos estudos superiores vinculados com as Ciências, Tecnologias, Engenharias ou Matemáticas (marcar uma opção)?

P17 (P18). Ao longo de sua formação, antes do ingresso universitário, participou de alguma atividade ou iniciativa vinculada a Ciência, Tecnologia, Engenharia ou Matemática (por exemplo, olimpíadas e/ou campeonatos científicos, rodas de conversas e/ou palestras técnicas, acampamentos tecnológicos, etc.) (marcar uma opção):?

P18[1] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Madre]

P18[2] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Mãe]

P18[3] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Pai]

P18[4] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Irmão]

P18[5] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Irmã]

P18[6] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Outro familiar do sexo masculino (tio, primo, avô, etc.)]

P18[7] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Outro familiar do sexo feminino (tia, prima, avó, etc.)]

P18[8] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Um amigo]

P18[9] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Uma amiga]

P18[10] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Ninguém do meu convívio cursou áreas das ciências, tecnologias, engenharias ou matemática]

P18[11] (P19). Algumas das seguintes pessoas de seu convívio cursou estudos vinculados com a Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática? (Marque tantas opções quanto queira) [Outras]

2.2. Perguntas abertas

P19 (P20). Quais são os adjetivos ou termos que você acha que diferenciam os homens e as mulheres (físicamente, psicologicamente, profissionalmente, socialmente etc.)?

P20 (P21). De acordo com sua opinião, quais são as características de uma pessoa que cursa estudos de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas?

P21 (P22). Por outro lado, segundo sua opinião, quais são as características de uma pessoa que estuda ciências sociais/humanidades/letras etc.?

P22 (P23). Acha que existem estudos e profissões mais apropriadas "para homens" e "para mulheres"? Em caso afirmativo, indique quais e, por que acredita que existe tal diferença?

P23 (P24). Acha que as mulheres têm os mesmos direitos e oportunidades iguais que os homens nos estudos e no âmbito profissional em áreas relacionadas com as Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas? Por quê?

2.3. Itens de opinião

	Discordo fortemente (1)	Discordo (2)	Concordo (3)	Concordo fortemente (4)
<p>24(D4_26_1). Se uma mulher decide entrar em um campo tradicionalmente masculino, ela terá mais êxito se adotar costumes e comportamentos predominantemente masculinos.</p> <p>25(D4_28_1). Homens e mulheres trabalhando juntos aumenta a probabilidade de conflito.</p> <p>26(D3_33_1). Os estudos universitários são mais importantes para os homens que para as mulheres.</p> <p>27(D4_34_1). As mulheres devem sacrificar suas carreiras para impulsionar o futuro de seus filhos/família.</p> <p>28(D3_37_1). No campo das Tecnologias da Informação, o desempenho de um homem será melhor que o da mulher.</p> <p>29(D3_38_D). As mulheres são capazes de desenvolver programas (softwares) de utilidade.</p> <p>30(D1_39_1). Em casa, os meninos fazem mais atividades desafiadoras com seus pais que as meninas (por exemplo: carros, ferramentas, computadores, etc.)</p> <p>31(D1_41_1). Os meninos preferem passatempos/ocupações relacionados com a ciência, a tecnologia, a engenharia e a matemática</p> <p>32(D1_42_1). Há mais meninos que meninas nos estudos de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas, pois os meninos são mais "nerds".</p> <p>33(D4_43_1). As mulheres que trabalham em áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas têm que se comportar como homens.</p> <p>34(D4_44_1). Para alcançar uma carreira exitosa em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas é necessário pensar e se comportar como um homem.</p>				

<p>35 (D3_45_I). As meninas não são tão boas quanto os meninos nas áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas.</p> <p>36 (D1_46_I). As meninas não são tão interessadas quanto os meninos em temas relacionadas as Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas.</p> <p>37 (D3_47_I). As áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas são mais masculinas em comparação com outras áreas.</p> <p>38 (D3_48_I). As mulheres têm menos habilidades naturais que os homens para as áreas das Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas.</p> <p>39 (D3_49_I). A maioria das meninas são melhores em outras coisas (como letras/linguagens) e escolhem estudos naquilo que são melhores.</p> <p>40 (D1_51_I). Os estudos universitários em Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemáticas são geralmente mais atrativos para os meninos.</p> <p>41 (D2_52_I). Sinto-me limitado(a) pelos rótulos de gênero que as pessoas me colocam.</p> <p>42 (D2_53_I). Sinto-me limitado(a) pelas expectativas que as pessoas têm de mim em virtude de meu gênero.</p> <p>43 (D2_54_I). Em minha casa me ensinaram que os homens devem agir como homens e as mulheres devem agir como mulheres.</p> <p>44 (D2_56_I). No passado fui objeto de piadas ou intimidações por agir como o sexo oposto.</p> <p>45 (D5_59_D). A ciência é útil em minha vida diária.</p> <p>46 (D5_60_D). Aprender ciências me tornou mais crítico(a) em geral.</p> <p>47 (D5_61_D). As ciências e as tecnologias proporcionaram maiores oportunidades às gerações futuras.</p>				
---	--	--	--	--

2.4. Dados sociodemográficos e contextuais (II)

P48[1] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Mãe]

P48[2] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Pai]

P48[3] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Irmão]

P48[4] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Irmã]

P48[5] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Outro familiar do sexo masculino (tio, primo, avô, etc.)]

P48[6] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Outro familiar do sexo feminino (tia, prima, avó, etc.)]

P48[7] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Um professor]

P48[8] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Uma professora]

P48[9] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Um amigo]

P48[10] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Uma amiga]

P48[11] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Membro de uma associação juvenil]

P48[12] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Um personagem masculino de prestígio e conhecido no campo de minha disciplina]

P48[13] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Um personagem feminino de prestígio e conhecida no campo de minha disciplina]

P48[14] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar):
[Um personagem masculino de filme, série, quadrinhos, videogame etc.]

P48[15] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar): [Um personagem feminino de filme, série, quadrinhos, videogame etc.]

P48[16] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar): [Não tive um modelo/referência a seguir em relação a minha decisão]

P48[17] (P62). Alguma das seguintes pessoas tem sido ou foi um modelo/referência a seguir, em relação a sua decisão sobre sua formação acadêmica? (Marque quantas opções desejar): [Outras]

P49[1] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Mãe]

P49[2] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Pai]

P49[3] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Irmão]

P49[4] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Irmã]

P49[5] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Outro familiar do sexo masculino (tio, primo, avô, etc.)]

P49[6] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Outro familiar do sexo feminino (tia, prima, avó, etc.)]

P49[7] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Um professor]

P49[8] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Orientador escolar]

P49[9] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Diretor de centro escolar]

P49[10] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Uma professora]

P49[11] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Orientadora escolar]

P49[12] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Diretora de centro escolar]

P49[13] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Um amigo]

P49[14] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Uma amiga]

P49[15] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Ninguém questionou minha decisão]

P49[16] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Não me recordo]

P49[17] (P63). Quando manifestou interesse pelos estudos que queria cursar, alguma das seguintes pessoas de seu convívio questionou sua decisão ou não lhe apoiou? (Marque quantas opções desejar): [Outras]

P50 (P64). Como classifica o nível socioeconômico da região que você cresceu e se desenvolveu? (marque uma única opção)

P51 (P65). Qual o nível de estudos que tem sua mãe ou tutora legal?

P52 (P66). Qual o nível de estudos que tem seu pai ou tutor legal?

Agradecimientos

A elaboração do questionário original foi realizada no âmbito do Programa de Doutorado Formação na Sociedade do Conhecimento da Universidad de Salamanca (<http://knowledgesociety.usal.es>) e contou com o apoio do Ministério da Ciência, Inovação e Universidades da Espanha por meio de um contrato de pré-doutorado da FPU (FPU017/01252). Posteriormente, a adaptação ao contexto brasileiro foi realizada durante a estada na Universidad de Salamanca de Maura Angélica Milfont Shzu (Universidad de Brasília).

Referências

- Verdugo-Castro, S. (2022). *La brecha de género en los estudios universitarios del sector STEM en el espacio español de educación*. Universidad de Salamanca. <https://knowledgesociety.usal.es/users/sonia-verdugo-castro>
- Verdugo-Castro, S., García-Holgado, A., Sánchez-Gómez, M. C., & Costa, A. P. (2023). Factores de la brecha de género en estudios superiores STEM: Libro de Códigos. In Á. Domínguez, F. J. García-Peñalvo, G. Zavala, A. García-Holgado, & H. Alarcón (Eds.), *Mujeres en la educación universitaria de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas: Atracción, acceso y acompañamiento para reducir la brecha de género en Hispanoamérica* (pp. 301-318). Octaedro.
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2022a). Opiniones y percepciones sobre los estudios superiores STEM: Un estudio de caso exploratorio en España. *Education in the Knowledge Society*, 23, 15. <https://doi.org/10.14201/eks.27529>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2022b). University students' views regarding gender in STEM studies: Design and validation of an instrument. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11110-8>
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., & García-Holgado, A. (2023). The Opinion of the Spanish University Population on the Existence of Studies and Professions According to Gender. In F. J. García-Peñalvo & A. García-Holgado (Eds.), *Proceedings TEEM 2022: Tenth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 315-324). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-99-0942-1_32
- Verdugo-Castro, S., Sánchez-Gómez, M. C., García-Holgado, A., & Bakieva, M. (2020). Pilot study on university students' opinion about STEM studies at higher education. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Eight International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM 2020) (Salamanca, Spain, October 21-23, 2020)* (pp. 158-165). ACM. <https://doi.org/10.1145/3434780.3436616>